

Influencia de la potencia y tiempo en la preparación de g-C₃N₄: evaluación de propiedades fotocatalíticas

D. Sánchez-Martínez^{1*}, Elvira Zarazúa¹

¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Cd. Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, NL, México

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se evaluó la influencia de variar la potencia (130, 150 y 170 W) y el tiempo (10, 30 y 60 minutos) en la preparación del nitruro de carbono (g-C₃N₄), así como su efecto en sus propiedades fotocatalíticas en la degradación de acetaminofén (AC) un medicamento usado ampliamente por la sociedad conocido como paracetamol. Las muestras preparadas fueron caracterizadas por Difracción de rayos-X para corroborar la formación del g-C₃N₄. Se utilizó microscopía electrónica de barrido para análisis de la morfología y tamaño de partícula logrando observar una morfología de láminas principalmente donde estas varían en dimensiones en función de la potencia y tiempo. Se determinó la energía de banda prohibida la cual fue de alrededor de 2.7 eV. Mediante de fisisorción de N₂ se determinó el área superficial. La muestra que presentó la mejor actividad fotocatalítica fue la preparada a 150 W y 10 minutos.

Palabras clave: g-C₃N₄, sonoquímica, acetaminofén, fotocatalisis.

Abstract

In the present work, the influence of varying the power (130, 150 and 170 W) and time (10, 30 and 60 minutes) in the preparation of carbon nitride (g-C₃N₄) was evaluated, as well as its effect on its photocatalytic properties in the degradation of acetaminophen (AC), a drug widely used by society known as paracetamol. The prepared samples were characterized by X-ray diffraction to corroborate the formation of g-C₃N₄. Scanning electron microscopy (SEM) was used to analyze the morphology and particle size, observing a morphology of sheets mainly where these vary in dimensions as a function of power and time. The band-gap energy (E_g) value was around 2.7 eV. The surface area was determined by means of N₂ physisorption. The sample that presented the best photocatalytic activity was the one prepared at 150 W and 10 minutes.

Key words: g-C₃N₄, sonochemistry; acetaminophen, photocatalysis

Introducción

Debido a los problemas de contaminación del agua en los últimos años, en particular provocados por uso de contaminantes emergentes, se ha puesto la atención para coadyuvar a la remediación de la limpieza y purificación del agua el uso de la tecnología de la Fotocatálisis. La cual es tecnología

* Corresponding autor: D. Sánchez-Martínez

Phone: +52 (81) 8329 4000 Ext: 7270

email: dansanm@gmail.com

Universidad Autónoma de Nuevo León, FIC-Departamento de Ecomateriales y Energía,
Cd. Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L., México.

verde y sustentable capaz de tratar todas las clases de contaminantes orgánicos mediante el uso de energía solar [1, 2]. Esta tecnología involucra el uso de un material semiconductor conocido como fotocatalizador el cual al ser activado con una fuente de energía externa (lámpara o energía solar) provoca en la superficie del semiconductor una serie de reacciones químicas (óxido-reducción) que al entrar en contacto con el contaminante orgánico puede ser capaz de eliminarlo en su totalidad, incluso a muy bajas concentraciones donde los procesos convencionales no logran realizar esto, por tal motivo el interés de esta tecnología en los últimos años para aportar soluciones en el cuidado y limpieza del agua.

Recientemente, el nitruro de carbono ($g-C_3N_4$) ha llamado la atención para ser empleado como fotocatalizador en el área de la fotocatálisis, debido a que su método de preparación es fácil y económico. Es un material polimérico con una estructura ordenada conformada a través de tri-s-triazina (ver Figura 1). El $g-C_3N_4$ presenta estructura electrónica única que le permite ser activado en la región del visible, presenta una buena estabilidad térmica y química en el ambiente, no es tóxico y es económica su obtención, lo cual lo hace un material prometedor en el área de la fotocatálisis [3].

Figura 1.- Estructura de tri-s-triazina de $g-C_3N_4$ y melamina ($C_3N_6H_6$) [4].

Además, las propiedades que ha mostrado el $g-C_3N_4$, han resultado en su uso para diferentes aplicaciones como baterías [5], sensores [6], medicina [7] y como se mencionó previamente en la fotocatálisis. En donde en la fotocatálisis ha sido ampliamente usado utilizado para la degradación de compuestos orgánicos [8], producción de hidrógeno [9], reducción de CO_2 [10] y remoción de NO_x [11]. Sin embargo, una desventaja que presenta el $g-C_3N_4$, es la diferente actividad que presenta por cada batch sintetizado y la molécula orgánica de partida, además de una relativa rápida recombinación de las cargas fotogeneradas. Por lo tanto, se han realizado diversos estudios con el objetivo de aumentar su actividad fotocatalítica como el dopaje de metales nobles [12], no metales [13], la formación de compositos con otros semiconductores [14] y su exfoliación por diversas técnicas, en particular térmica [15]. Por lo que este proyecto se centra en esta última área en la búsqueda de exfoliar el $g-C_3N_4$ por el método de sonoquímica variando la potencia y el tiempo para posteriormente evaluar su influencia de estos parámetros en la actividad fotocatalítica en la degradación de acetaminofén (paracetamol) para la limpieza del agua de este tipo de contaminante emergentes.

Metodología

Síntesis de $g-C_3N_4$

Polvos de $g-C_3N_4$ fueron obtenidos por el método de policondensación a partir de colocar 3 g de melamina ($C_3H_6N_6$, Sigma-Aldrich 99% de pureza) en un crisol de porcelana con tapa y tratado térmicamente a $550\text{ }^\circ\text{C}$ por 4.5 h utilizando una rampa de calentamiento de $10\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$.

Síntesis de g-C₃N₄ por sonoquímica

Con el objetivo de modificar las propiedades fisico-químicas y mejorar el desempeño fotocatalítico del g-C₃N₄, este fue sometido a diferentes tratamientos por sonoquímica variando condiciones de potencia y tiempo utilizando un equipo Hielscher UP200Ht. El procedimiento de preparación fue el siguiente: Primero 0.5 g of g-C₃N₄ obtenido por método de policondensación fue colocado en un tubo de borosilicato con 40 mL de agua desionizada para posteriormente someterlo a diferentes condiciones de potencia y tiempo en el equipo de ultrasonido (ver Tabla 1). Finalmente, las muestras después de ser sometidas al equipo de ultrasonido fueron secadas a 80°C para obtener los materiales y posteriormente caracterizarlos.

Tabla 1.- Condiciones de preparación de la muestra de g-C₃N₄ por sonoquímica.

Nombre de la muestra	Potencia (Watts)	Tiempo (minutos)
130W-10m	130	10
130W-30m		30
130W-60m		60
150W-10m	150	10
150W-30m		30
150W-60m		60
170W-10m	170	10
170W-30m		30
170W-60m		60

Caracterización

La caracterización estructural de las muestras de g-C₃N₄ fueron analizadas por Difracción de rayos-X en polvos utilizando un equipo Bruker D8 advanced diffractometer con radiación de CuK α ($\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$) equipado con un detector Vantec de alta velocidad. Los datos de las muestras fueron analizados en un rango de 2θ de 10-70° con una velocidad de escaneo de 0.05° and 0.5 s⁻¹. La morfología y tamaño de las partículas de las muestras fueron determinados por microscopia electrónica de barrido (MEB) utilizando un equipo JEOL Instruments modelo JSM 6490. La energía de banda prohibida (E_g) de las muestras de g-C₃N₄ fue determinada por medio de espectroscopia de reflectancia difusa UV-Vis utilizando un espectrofotómetro UV-Vis NIR Cary 500 equipado con una esfera de integración. Los espectros de reflectancia difusa UV-Vis fueron analizados utilizando la función de Kabelka-Munk, utilizando la siguiente ecuación (1):

$$F(R) = \frac{(1 - R)^2}{2R} \quad (1)$$

Donde, R es la relación entre la intensidad de la luz reflejada y la intensidad de la luz reflejada de la referencia [16]. Finalmente, el valor de E_g fue calculado por una transición directa a través de la extrapolación de una línea recta a la pendiente del eje "x", utilizando la siguiente ecuación (2):

$$E_g = \frac{1240}{\lambda_g} \quad (2)$$

Donde, λ_g es la longitud de onda (nm) de la luz de excitación y E_g el valor de la energía de banda prohibida [17]. El área superficial BET de las muestras de g-C₃N₄ fue determinada por los isoterma de adsorción-desorción de N₂ utilizando un analizador de tamaño de poro y área superficial BELSORP-mini II JAPAN. Los isoterma fueron evaluados a -196 °C después de desgasificar las muestras por medio de un tratamiento térmico a 150 °C por 4 h.

Pruebas fotocatalíticas

El reactor fotoquímico (150 mL) empleado en este trabajo consiste en un recipiente redondo de vidrio borosilicato el cual tiene alrededor una chaqueta de enfriamiento donde se hace circular agua para mantener la temperatura de la reacción en 25 °C ±1. Una lámpara de xenón de 35 W y 6000 K fue utilizada con fuente de luz solar simulada para activar los fotocatalizadores [18]. La actividad fotocatalítica de las muestras de g-C₃N₄ fue evaluada en la reacción de degradación de acetaminofen (AC) también conocido comúnmente como paracetamol a una concentración de 15 mg.L⁻¹. Las pruebas fotocatalíticas fueron realizadas mediante el siguiente procedimiento: 100 mL de la solución del contaminante orgánico conteniendo 100 mg de los polvos de g-C₃N₄ fueron adheridos en un vaso de precipitado para colocarlo en un baño de ultrasonido por 1 minuto para eliminar aglomerados de las partículas y dispersar el material, posteriormente después de este proceso la solución fue transferida al reactor fotocatalítico. Luego, la solución fue mantenida en oscuridad durante 1 h para alcanzar el equilibrio de adsorción-desorción del contaminante orgánico sobre la superficie del catalizador. Después de este tiempo, la fuente de luz fue encendida para iniciar la reacción fotocatalítica. Durante la reacción, muestras de 10 mL fueron tomadas en diferentes intervalos de tiempo para posteriormente analizar la concentración del AC mediante su banda de máxima absorción (242 nm) por espectroscopia de Uv-vis (Perkin Elmer Lambda 35).

Resultados y discusión

Análisis estructural (DRX)

Como resultado de la síntesis del g-C₃N₄ por ultrasonido bajo diferentes condiciones de potencia y tiempo se obtuvieron polvos con una coloración amarillo claro. La Figura 2 muestra los patrones de difracción de las muestras preparadas de g-C₃N₄, donde podemos observar que todos los materiales fueron satisfactoriamente obtenidos de acuerdo al patrón de difracción de g-C₃N₄ reportado en literatura donde las dos reflexiones características del g-C₃N₄ son observadas ~ 13.1° (100) y 27.4° (002), correspondientes al arreglo de su estructura tris-s-triazine y al apilamiento de los sistemas aromáticos conjugados del fotocatalizador, respectivamente [19].

Morfología

En la Figura 3 se observa la morfología de las muestras preparadas por ultrasonido a diferentes potencias y tiempos de reacción, así como la muestra de referencia obtenida por el método de policondensación. Se puede observar de manera general que las muestras presentan una morfología en forma de láminas principalmente, donde a medida que se incrementa la potencia y tiempo, las láminas por efecto de la exposición a la irradiación de ultrasonido tienden a ser de menor tamaño. Por lo tanto, podemos observar que la muestra a una potencia intermedia de 150 W y 10 minutos presento una morfología más definida y con el tamaño de las láminas de mayores dimensiones (arriba 1 μm). Conforme se incrementó el tiempo de irradiación por ultrasonido, las láminas fueron disminuyendo en dimensiones como se mencionó de manera general anteriormente. En el caso de la muestra de partida obtenida por el método de policondensación se observa una morfología de láminas con dimensiones de alrededor de 1 a 2 μm.

Figura 2. Patrón de difracción de las muestras de g-C₃N₄ tratadas por ultrasonido a diferentes condiciones de potencia y tiempo.

Figura 3. Patrón de difracción de las muestras de g-C₃N₄ tratadas por ultrasonido (inciso a-i) y por policondensación (j)

Energía de banda prohibida y área superficial

Las propiedades ópticas de los materiales preparados por ultrasonido bajo diferentes condiciones experimentales fueron determinadas a partir de los espectros de absorbancia obtenidos por un espectrofotómetro UV-Vis NIR Cary 500 equipado con una esfera de integración (ver Figura 4). Los materiales preparados presentaron un valor de banda de energía prohibida alrededor de 2.7 eV; similar al valor reportado en la bibliografía [20].

Figura 4.- Espectros de absorbancia de UV-vis de las muestras de g-C₃N₄ por sonoquímica a diferentes condiciones experimentales.

El área superficial obtenida de los materiales preparados bajo diferentes condiciones experimentales fue de alrededor de 6 m².g⁻¹ para las muestras obtenidas a 130 W de potencia, 16 m².g⁻¹ para las muestras obtenidas a 150 W de potencia y alrededor de 10 m².g⁻¹ para las preparadas a 170 W de potencia por ultrasonido. Por lo tanto, podemos concluir que las muestras con la mayor área superficial fueron las obtenidas por la técnica de sonoquímica a una potencia de 150 W.

Pruebas fotocatalíticas

La Figura 5 muestra las pruebas fotocatalíticas utilizando como fotocatalizador el g-C₃N₄ obtenido por sonoquímica a una potencia de 130 W variando el tiempo de reacción en 10, 30 y 60 minutos. Se puede observar que la muestra que presentó el mejor comportamiento fotocatalítico en la degradación de acetaminofén (AC) fue la muestra obtenida a 30 minutos, logrando una degradación de alrededor de 78% en 150 minutos.

Figura 5.- Degradación fotocatalítica de AC (15 mg.L^{-1}) en presencia de $\text{g-C}_3\text{N}_4$ por sonoquímica a 130W variando el tiempo de reacción.

La Figura 6 muestra las pruebas fotocatalíticas utilizando como fotocatalizador el $\text{g-C}_3\text{N}_4$ obtenido por sonoquímica a una potencia de 150 W variando el tiempo de reacción en 10, 30 y 60 minutos. Se puede observar que la muestra que presentó el mejor comportamiento fotocatalítico en la degradación de acetaminofén (AC) fue la muestra obtenida a 10 minutos, logrando una degradación de alrededor de 83% en 150 minutos, un poco superior a la mejor muestra obtenida a 130 W. Por lo tanto, podemos concluir que se observa un ligero comportamiento fotocatalítico mejor al preparar las muestras de $\text{g-C}_3\text{N}_4$ a 150 W de potencia.

Figura 6.- Degradación fotocatalítica de AC (15 mg.L^{-1}) en presencia de $\text{g-C}_3\text{N}_4$ por sonoquímica a 150W variando el tiempo de reacción.

La Figura 7 muestra las pruebas fotocatalíticas utilizando como fotocatalizador el $g-C_3N_4$ obtenido por sonoquímica a una potencia de 170 W variando el tiempo de reacción en 10, 30 y 60 minutos. En este caso, podemos observar que la muestra que presentó el mejor comportamiento fotocatalítico en la degradación de acetaminofén (AC) fue la muestra obtenida a 30 minutos, igual a lo observado a una potencia de 130 W. Se logró degradar el acetaminofén con la mejor muestra (30 min) a 170 W alrededor de 72%, un poco menor a la mejor muestra obtenida a 130 W.

Figura 7.- Degradación fotocatalítica de AC (15 mg.L^{-1}) en presencia de $g-C_3N_4$ por sonoquímica a 170 W variando el tiempo de reacción.

Por lo tanto, podemos concluir de manera general que conforme se incrementa la potencia en la preparación de $g-C_3N_4$ por sonoquímica su desempeño fotocatalítico llega a un pico máximo y posteriormente disminuye que fue lo que se observó ya que a 150 W se tuvo el mejor comportamiento fotocatalítico y posteriormente a 170 W disminuyó incluso más bajo que cuando se empleó 130 W en la preparación del $g-C_3N_4$. De igual manera se observó que a tiempos más cortos 10 y 30 minutos se observó una mejor degradación fotocatalítica en la degradación del acetaminofén. En este sentido, la muestra que presentó el mejor comportamiento fotocatalítica en la degradación de acetaminofén fue la obtenida a 150 W y 10 minutos, esto se le puede atribuir a que fue la muestra que presentó una morfología más definida y con el tamaño de las láminas de mayores dimensiones, lo que favoreció que las muestras a una potencia de 150 W fueran las presentaran la mayor área superficial.

Conclusiones

Se logró exfoliar satisfactoriamente $g-C_3N_4$ via sonoquímica variando la potencia y tiempo. Las muestras de $g-C_3N_4$ presentaron una morfología de láminas principalmente las cuales fueron variando conforme se incrementó la potencia y disminuyendo en tamaño conforme se incrementó el tiempo de irradiación por ultrasonido. El área superficial fue también modificada conforme se varió la potencia del ultrasonido obteniendo para las muestras preparadas a 170 W la mayor área superficial. La muestra que presentó la mejor actividad fotocatalítica en la degradación de acetaminofén fue la obtenida a 150 W y 10 minutos; es decir la muestra que presentó una morfología más definida y mayor área superficial.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por su invaluable apoyo mediante el proyecto PAICYT-UANL clave: 561-IT-2022.

Bibliografía

- [1] J. Tang, Z. Zou, and J. Ye, Efficient Photocatalytic Decomposition of Organic Contaminants over CaBi_2O_4 under Visible-Light Irradiation, *Angewandte Chemie, International Edition*, vol. 43, pp. 4463–4466, 2004.
- [2] R. Vinu, G. Madras. "Environmental remediation by photocatalysis" *Journal of the Indian Institute of Science*, vol. 90, no. 2, pp.189-230, 2010.
- [3] J. Zhang, Q. Pan, G. Chai, M. Liang, G. Dong, Q. Zhang, J. Qiu, Synthesis and luminescence mechanism of multicolor-emitting $\text{g-C}_3\text{N}_4$ nanopowders by low temperature thermal condensation of melamine, *Scientific Reports* vol. 3, no. 1943, pp. 1-8, 2013.
- [4] G. Dong, Y. Zhang, Q. Pan, and J. Qiu, "A fantastic graphitic carbon nitride ($\text{g-C}_3\text{N}_4$) material: Electronic structure, photocatalytic and photoelectronic properties," *J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev.*, vol. 20, no. 1, pp. 33–50, 2014.
- [5] C. Senthil, T. Kesavan, A. Bhaumik, M. Sasidharan. N-rich graphitic carbon nitride functionalized graphene oxide nanosheet hybrid as anode for high performance lithium-ion batteries. *Materials Research Express*, vol. 5, no. 1, pp. 1-5, 2018.
- [6] K. Yan, Y. Yang, J. Zhang. A self-powdered sensor based on molecularly imprinted polymer-coupled graphitic carbon nitride photoanode for selective detection of bisphenol A. *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 259, pp. 394-401, 2018.
- [7] Y.J. Chung, B.I. Lee, J.W. Ko, C.B. Park. Photoactive $\text{g-C}_3\text{N}_4$ nanosheets for light-induced suppression of Alzheimer's β -Amyloid Aggregation and Toxicity. *Advanced Health Care Materials*, vol. 5, pp. 1560-1565, 2016.
- [8] J. Oh, Y. Shim. S. Lee, S. Park, D. Jang, Y. Shin, S. Ohn, J. Kim, S. Park. Structural insights into photocatalytic performance of carbon nitrides for degradation of organic pollutants. *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 258, pp. 559-565, 2018.
- [9] X. Wu, F. Chen, X. Wang, H. Yu. In situ one-step hydrothermal synthesis of oxygen-containing groups modified $\text{g-C}_3\text{N}_4$ for the improved photocatalytic H_2 -evolution performance. *Applied Surface Science*, vol. 427, pp. 645-653, 2018.
- [10] P. Xia, B. Zhu, J. Yu, S. Cao, M. Jaroniec. Ultra-thin nanosheet assemblies of graphitic carbon nitride for enhanced photocatalytic CO_2 . *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 5, pp. 3230-3238, 2017.
- [11] I. Papailias, N. Todorova, T. Giannakopoulou, S. Karapati, N. Boukos, D. Dimotikali, C. Trapalis. Enhanced NO_2 abatement by alkaline-earth modified $\text{g-C}_3\text{N}_4$ nanocomposites for efficient air purification. *Applied Surface Science*, vol. 430, pp. 225-233, 2018.
- [12] W.J. Ong, L.L- Tang, S.P. Chai, S.T. Yong. Heterojunction engineering of graphitic carbon nitride ($\text{g-C}_3\text{N}_4$) via Pt loading with improved daylight-induced photocatalytic reduction of carbon dioxide to methane. *Dalton Transactions*, vol. 4, pp. 249-1257, 2015.
- [13] Y. Zeng, X. Lu, C. Liu, L. Wong, Y. Xia, S. Zhang, S. Luo, Y. Pei. Scalable one-step production porous oxygen-doped $\text{g-C}_3\text{N}_4$ nanorods with effective electron separation for excellent visible light photocatalytic activity. *Applied Catalysis B: Environmental*, vol. 224, pp. 1-9, 2018.
- [14] A. Khan, U. Alam, W. Raza, M. Muneer. One-pot, self-assembled hydrothermal synthesis of 3D flower-like $\text{CuS/g-C}_3\text{N}_4$ composite with enhanced photocatalytic activity under visible-light irradiation. *Journal of Physics and Chemistry of solids*, vol. 115, pp. 59-68, 2018.
- [15] Lirong Yang, Xiaoyu Liu, Zhigang Liu, Chunmei Wang, Gang Liu, Qinglong Li, Xiaoxin Feng, Enhanced photocatalytic activity of $\text{g-C}_3\text{N}_4$ 2D nanosheets through thermal exfoliation using dicyandiamide as precursor, *Ceramics International*, vol. 44, no. 17, pp. 20613-20619, 2018.
- [16] P. Makuła, M. Pacia, W. Macyk, How To Correctly Determine the Band Gap Energy of Modified Semiconductor Photocatalysts Based on UV-Vis Spectra, *J. Phys. Chem. Lett.*, vol. 9, pp. 6814–6817, 2018.
- [17] N. Rungjaroentawon, S. Onsuratoom, S. Chavadej, Hydrogen production from water splitting under visible light irradiation using sensitized mesoporous $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ mixed

- oxide photocatalysts, *Int. J. Hydrogen Energy.*, vol. 37, no. 15, pp. 11061–11071, 2012.
- [18] D. Sánchez-Martínez, I. Juárez-Ramírez, Leticia M. Torres-Martínez, I. de León-Abarte, Photocatalytic properties of Bi_2O_3 powders obtained by an ultrasound-assisted precipitation method, *Ceramics International*, vol. 42, no. 1, pp. 2013–2020, 2016.
- [19] T. Montalvo-Herrera, D. Sánchez-Martínez, D. B. Hernandez-Uresti, E. Zarazua-Morin, Facile preparation of $\text{KBiO}_3/\text{g-C}_3\text{N}_4$ composites with microwave irradiation for photocatalytic hydrogen production, *J Chem Technol Biotechnol*, vol. 94, pp. 3440–3446, 2019.
- [20] T. Montalvo-Herrera, J. C. Vallejo-Márquez, D. B. Hernández-Uresti, D. Sánchez-Martínez, Enhanced visible light photoactivity of polymeric $\text{g-C}_3\text{N}_4$ by twice exfoliation in the degradation of acetaminophen and ibuprofen, vol. 33, pp. 16210–16218, 2022.